

БЎЛАЖАК БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ ЎҚУВЧИЛАРНИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ РИВОЖЛАНТИРИШГА МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ

Абдурахмонова Н.Н.

Гулистон давлат университети, Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси
2-босқич таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7980874>

Аннотация: Ушбу мақолада бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ўқувчиларнинг интеллектуал ривожланишига методик тайёргарлигини такомиллаштиришнинг амалий ҳолати, педагогик зарурияти, ўрганиши даражаси ҳақида сўз боради. Бошланғич синф ўқувчиларининг ақлий қобилиятларини ривожлантиришдан мақсад шуки, ақлий қобилият муаммоси қадим замонлардан бери машҳур олимларнинг тадқиқот объекти бўлиб келган ва ҳозирда ҳам аҳамият касб этмоқда. Ақлий қобилиятларни ўрганишининг биринчи илмий асоси уни ўлчаши ва текшириши учун яратилган тестлардир. Математикага қодир талабаларнинг хотираси математик тизимларнинг турли элементларига нисбатан турлича намоён бўлади, уларнинг хотираси умумлашган характерга эга. Масала турлари ва уларни ечиши усуллари, зоялар схемалари, далиллар ва далиллар тез эсда қолади ва хотирада мустаҳкам сақланади.

Калим сўзлар: бошланғич таълим, қобилият, ақл, математика, ривожланиши, дидактик ўйинлар, ижодий ёндашув, фикрлаш, интегралсия

Юртимизда таълим-тарбия тизимини тубдан ислоҳ қилишга алоҳида эътибор қаратилиб, фарзандларимизнинг жаҳон андозалари даражасида замонавий билим ва касб-хунарларни эгаллаши, жисмонан ва маънан етук инсонлар бўлиб улғайиши, уларнинг қобилият ва истеъдодини, интеллектуал салоҳиятини юзага чиқариш, ёш авлод қалбида Ватанга садоқат ва фидойилик туйғуларини юксалтириш борасида улкан ишлар амалга ошириляпти. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони[2]да ижтимоий соҳа, хусусан, таълим ва илм-фан соҳаларини такомиллаштириш вазифалари белгилаб берилди. Бугунги кунда дунё мамлакатларининг таълим тизимидаги ютуқларини баҳолаш бўйича тадқиқотлар ўтказувчи ҳамда ислохотларни амалга оширишда кўмаклашувчи нуфузли халқаро ташкилотлар мавжуд. Ўзбекистоннинг ушбу тадқиқотлардаги иштироки ва натижалари дунё ҳамжамиятида умумэтироф етилиши, ёш авлодни халқаро тажрибалардан келиб чиққан ҳолда янги инновацион усулларда таълим олишини таъминлаш ҳамда олган билимларини амалиётда қўллай билишлар муҳим аҳамият касб этади.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ўқувчиларни интеллектуал ривожлантиришга методик тайёргарлигини такомиллаштиришда таълим жараёнида замонавий педагогик технологиялардан фойдаланиш сифат-самарадорлигини оширади, ўқитувчиларнинг ўқувчиларга мустақил фикрлаш қобилиятларини шакллантиришда ёрдам беради, мавзуларни ўрганиш жараёнида ўқувчида мавзуга бўлган иштиёқ ва қизиқиши ошади, билимларни мустаҳкамлаш, ўзлаштириш, улардан амалиётда эркин фойдаланиш кўникма, малакаларини шаклланади.

Олий таълим муассасаларида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини ўқувчиларни интеллектуал ривожлантиришга методик тайёргарлигини такомиллаштириш

учун ўқув жараёнинг педагогик шартларини белгилаш мумкин.

1-расм. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини ўқувчиларни интеллектуал ривожлантиришга методик таёргарлигини такомиллаштириш учун ўқув жараёнининг педагогик шартлари.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Халқ таълими тизимида таълим сифатини баҳолаш соҳасидаги халқаро тадқиқотларни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 997-сонли қарори[14] асосида бошланғич синф ўқитувчиларини методик тайёргарлигини ривожлантириш, уларга педагог шарт-шароитлар яратиш мақсадида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ўқувчиларни интеллектуал ривожлантиришга методик тайёргарлигини такомиллаштириш мақсадида ҳамда ахборот технологияларини таълим жараёнига жорий этиш бўйича мултимедияли электрон ахборот ресурси яратилди.

Мазкур мултимедияли электрон ахборот ресурсини тайёрлаш учун 2020 йил 14.08 санасида № БД-5111700-2.07 рақам билан рўйхатга олинган „Математика ўқитиш методикаси” фан дастури асос қилиб олинди.

Мазкур мултимедияли электрон ахборот ресурсида маъруза, амалий машғулотлари учун маърузалар матни, тақдимотлар, дарс ишланма намуналар, тарқатмали материаллар намунаси, интеллектуал қобилиятни ривожлантирувчи топшириқ ва интеллектуал қобилиятларни аниқловчи тест намуналари киритилган бўлиб, электрон ахборот ресурси яратишдан асосий мақсад бошланғич таълим йўналиши талабаларининг математика ўқитиш методикаси фани орқали интеллектуал қобилиятларини ривожлантириш ва ўқувчиларнинг интеллектуал қобилиятларини ривожлантиришга методик тайёргарлигини такомиллаштиришдир. Қачонки ўқитувчида интеллектуал қобилият ривожланган бўлсагина, у ўз ўқувчиларида ҳам бу қобилиятни ривожлантира олади.

Шунингдек, мултимедияли электрон ахборот ресурсида мавзуларнинг аудио шаклидаги кўриниши ҳам киритилган бўлиб, маълум бир кўришда нуқсонли талабалар, бемалол аудио форматдаги машғулотни тинглаб ҳам мавзуларни ўзлаштиришлари мумкин бўлади. Бу электрон дарсликнинг яна бир ютуғи ҳисобланади.

Мазкур мултимедияли электрон ахборот ресурси ёрдамида талабаларнинг оғзаки ва ёзма математик нутқи, тафаккури, диққати хотираси, мулоҳаза қилиш қобилияти, олинган билимларини амалиётда қўллаш кўникмалари ҳамда математик тушунчалари ҳақидаги тасаввурлари ривожлантирилади. Бу ресурсимиздаги топшириқлар талабаларни мустақил фикрлашга, изланиш, хулосалар чиқаришга ва талабаларни математика фанига қизиқишларини оширади. Бу ресурс орқали талабалар ўқувчиларнинг интеллетуал қобилиятларини ривожлантириш учун қўлланилган топшириқларни ишлаб кўришадилар ва уларда бундай форматдаги топшириқларни ечишга бўлган кўникма ва малакалари шаклланади.

Ишлаб чиқилган мултимедияли электрон ахборот ресурси бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини такомиллаштиришда ва ўқув дарсларига тайёргарлик кўришларида, дарсни олиб боришда қуйидаги имкониятларни беради:

-бошланғич синф математика дарсларида мултимедияли электрон таълим ресурсларидан, замонавий ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланиш таълим самарадорлигини ошириш билан бир қаторда ўқувчиларнинг мустақил фикрлаш жараёнини шакллантиради, ўқувчиларга мотивация бериб, билимга бўлган иштиёқ ҳамда қизиқишларини ўстиради, эгалланган билимларини ҳаётий вазиятларда мустақил қўллаш учун кўникма ва малакаларини шакллантиришга хизмат қилади;

-мултимедияли электрон таълимий ресурсларда ўқувчилар компьютер мониторида содир бўлаётган ҳодисаларни кўриб ва эшитиб, фикрлаш орқали билишади. Ўқувчида сезги органлари ёрдамида экранда содир бўлаётган воқеа ва ҳодисаларни идрок этиш кўникмаси шаклланади бошлайди. Чунки экранда уларнинг хосса ва хусусиятлари акс этади.

-ўқувчиларда фазовий тасаввурлар шаклланади, натижада интеллектуал қобилиятлари ривожланади.

Яратилган мултимедияли электрон таълимий ресурсининг бўлажак бошланғич синф ўқитувчилари учун афзаллиги:

-ўқитувчиларнинг мунтазам ўз устида ишлашларига имкон яратади. Дарсга хар доим тайёр бўладилар.

-Дарсларни ноанъанвий кўринишда ташкил қиладилар.

-Ўқувчиларнинг ўзлаштириш самарадорлиги ортади.

-Бўш ўзлаштирувчилар билан бўшлиқларни тўлдиришда ёрдам беради.

-Ўқитувчининг ота-оналари билан ҳамкорликда ишлаш имконини яратади.

Бошланғич синф ўқувчилари учун афзаллиги:

-математика фанига бўлган қизиқиши ортади ва ўқишда юқори кўрсаткичларга эришади.

-Уй вазибаларини бажаришда қийналмайди, дарс қолдирган тақдирда ҳам янги мавзунини ўзлаштириш имконини беради, мулоҳаза қилиб ўрганган билимларини амалиётда қўллаш оладилар.

-Сўнгги босқичда билим олишга иштиёқи кучаяди, катталар ва тенгдошлари билан ўзаро муносабатлари яхшиланади.

Бошланғич таълим йўналиши талабалари учун мултимедияли электрон ахборот ресурслари яратилган аммо Математика ўқитиш методикаси фани ёрдамида ўқувчиларни интеллектуал ривожлантиришга методик таёргарлигини такомиллаштирувчи электрон ахборот ресурси йўқ. Ушбу мултимедияли электрон ахборот ресурси қуйидаги мавзуларни ўз ичига олган: “Бошланғич синфларда номанфий бутун сонларни рақамлашга

ўргатиш методикаси”, “Бошланғич синфларда микдорларни ўрганиш методикаси”, “Тенглик ва тенгсизликларни ўргатиш методикаси билан таништириш”, “Геометрия материалларни ўрганиш методикаси”, “Бошланғич синфларда периметр ва юза(сигим, ҳажм) тушунчаларини ўргатиш методикаси”, “Координата бурчаги. Нуқта координатаси. Кўпёқ. Тўғри бурчакли параллелепипед. Фазовий шакллар”, “Бурчак симметрияси. Симметрик шакллар. Симметрия ўқларини топиш”, “Қаср тушунчаси билан таништириш методикаси”, “Арифметик масалалар ечишга ўргатиш методикаси”, “Мураккаб масалалар ечиш усуллари. Масалани бир ўзгарувчили тенглама ёрдамида ечиш”.

Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг ўқувчиларни интеллектуал ривожлантиришга методик тайёргарлигини такомиллаштириш бўйича математика ўқитиш методикаси фанидан электрон таълим ресурси яратилган бўлиб, ўзида 10 та мавзунини қамраб олган ва ҳар бир мавзуга мос равишда маъруза машғулоти, амалий машғулоти, тақдиротлар, назорат саволлари, топшириқлар ва ҳар бир мавзу учун 10 та аудио ва видео дарслар келтирилган, 20 дан ортиқ математика дарсларида қўллаш учун ўйин намуналари, шунингдек ҳар бир мавзу якунида 10 тадан 100 га яқин интеллектуал қобилиятларини аниқлаш учун билимларни баҳолаш деб номланган мантиқий саволлар келтирилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимини 2030-йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ПФ- 5712-сонли Фармони
2. О’збекистон Республикаси Президентининг О’збекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 9 июлдаги “Математика таълими ва фанларни янада ривожлантиришни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, шунингдек, О’збекистон Республикаси Фанлар академиясининг В.И.Романовский номидаги математика институти фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари то’ғрисида” ПҚ-4387-сон қарори
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси олий та’лим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ПФ-5847-сон Фармони
4. 2020 йил 7 майдаги “Математика соҳасидаги таълим сифатини ошириш ва илмий тадқиқотларни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ-4708- сонли Фармони
5. Абдуллаева Б.С ва б Бошланғич синфларда математикадан синфдан ташқари ишларни ташкил этиш-Тошкент.: ООО “Жаҳон принт”,2011,146- б.
6. Жумайев М.Е., „Математика ўқитиш методикасидан практикум“- Тошкент.: Ўқитувчи, 2004, 328 бет.
7. Маркова А.К., Матис Т.А. Формирование мотивации учения. М.: изд-во «Педагогика». 1990. С.34-56
8. [Стефанова Н. Л. Волкова Т. С.,Математика о’қитувчисини тайёрлашнинг тузилиши ва мазмуни, унинг фан компетенциясини шакллантиришга қаратилган. - 2014 йил](#)
9. Юнусова Д.И. Бо’лажак математика о’қитувчиси методик тайёргарлигини ривожлантиришнинг илмий-назарий асослари. Дарслик. Тафаккур қанотлари. 2018